

CZU 340.12

DOI 10.5281/zenodo.5174543

TRĂSĂTURILE DEFINITORII ALE STATULUI DE DREPT

Irina DOMENCO,
magistru în drept

Teoria statului de drept ocupă un loc special în cadrul jurisprudenței. Din cele mai vechi timpuri până în prezent s-a conturat o diversitate de concepte și opinii. Astfel că în cadrul prezentului demers științific ne propunem, ca deziderat, realizarea analizei trăsăturilor definitorii ale statului de drept în concepția doctrinarilor contemporani.

Cuvinte-cheie: stat de drept, echitate, asigurarea supremației Constituției, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

THE DEFINING FEATURES OF THE RULE OF LAW

Irina DOMENCO,
Master of Law

Forensic chemical expertise is a scientific-practical research activity, which involves the use of a complex of physicochemical methods of analysis, which generates scientifically argued conclusions and contributes to establish the truth that may have probative importance in criminal process. Depending on the problems submitted for settlement and the object of the expertise, the forensic expert has the task to choose the appropriate examination methods, so that the results obtained are of high precision, ensuring maximum integrity of the objects and achieved in reasonable terms.

Keywords: chemical-forensic expertise, criminal process, forensic expert, method of analysis, method of separation, detector, analysed sample, object of forensic expertise, limit of detection, accuracy.

Introducere. Declarându-și suveranitatea, ulterior și independența, Republica Moldova a pornit pe filiera liberalizării economice și politice prin implementarea mecanismelor statului de drept.

Statul de drept, termen juridic frecvent utilizat în literatura de specialitate, apare ca un concept a cărui realizare în prezent se impune ca o necesitate vitală pentru existența tuturor statelor contemporane.

Căutarea principiilor, ideilor pentru stabilirea corelației, interdependenței dintre putere și drept a durat o perioadă îndelungată de timp.

Metode și materiale utilizate. Materialele utilizate la structurarea și asamblarea științifică a articolului îl reprezintă complexul vast al literaturii de specialitate atât din țară,

cât și de peste hotare – în materia cercetării conceptului „statului de drept”.

Metodele științifice aplicate în procesul studiului și elaborării prezentului demers științific fac parte din categoria celor mai diverse, fiind utilizate metodele cele mai eficiente în materia cercetării juridice. Astfel, în prim-plan s-a acordat o prioritate metodei analizei și celei comparative. Ulterior, în vederea prezentării unei structuri și esențe cuprinzătoare a articolului, au fost efectuate apelări științifice la metodele sintezei și deducției, inclusiv la metoda istorică.

Conținutul de bază. Conceptul statului de drept nu poate fi plasat doar într-un context național, ci trebuie situat în context internațional, ținându-se seama de universalitatea lui [14, p. 344].

Abordarea teoretică a „statului de drept” devine din ce în ce mai frecventă. Deși extrem de ambiguă, noțiunea „stat de drept” este foarte utilizată, fiind uneori ridicată la înălțimea unei adevărate dogme și adesea înțeleasă ca o axiomă a cărei validitate nu necesită nici o demonstrație [10, p. 97].

Democrațiile occidentale (cum se preferă a nominaliza statele Europei de Vest și Americii de Nord) caută formule perfecționate ale guvernării, intenționând a realiza conceptele relativ conturate de decenii. Pentru statele ex-totalitare, justificarea se află în lupta cu umbrele totalitarismului, precum și în impactul valorilor occidentale asupra condițiilor postcomuniste.

Statul de drept este acel tip de stat care înglobează, dar depășește totuși statul politic. Statul de drept se inspiră dintr-o neîncredere de principiu față de un stat, căruia se încearcă a i se încadra și limita puterea pentru a evita ca ea să devină opresivă. Despre acest tip de stat se spune că este statul supus dreptului, dar nu oricărui drept, ci celui ce are în vedere individul și drepturile acestuia [2, p. 54].

Fiind mai mult o creație teoretică, conceptul este în continuă modificare. Atunci când se fac tentative de realizare în practică, se descoperă noi deficiențe, care sunt urmate de soluții noi, încât de o conturare definitivă a noțiunii e prea devreme de vorbit. După cum menționa P. Miculescu, „statul de drept e o valoare în sine, un adevărat mit, a cărui importanță nu are egal decât imprecizia” [8, p. 269].

Profesorul Gh.C. Fiodorov menționează că „statul democratic și de drept este un ideal specific, un vis roz al omenirii, la a cărui realizare aceasta tinde mii de ani. Imaginațiile omului despre stat ca o organizație, care funcționează pe baza unor legi echitabile au început să se formeze în primele etape de dezvoltare a civilizației umane. Gânditorii antichității (Democrit, Socrate, Platon, Aristotel, Cicero și alții) au încercat să evidențieze relații și interacțiuni dintre drept și puterea de stat care să asigure funcționarea armonioasă a acelei epoci” [16, p. 157].

Totuși nivelul la care a ajuns doctrina juridică permite de a defini și schița anumite trăsături ale statului de drept.

În opinia lui Cristian Ionescu, „statul de drept este autoritatea caracterizată prin regim constituțional (stabilirea în constituție a principiilor fundamentale de organizare și exercitare a celor trei puteri); legitimitatea populară (directă sau indirectă) a autorităților publice; egalitatea tuturor în fața legii, neretroactivitatea legii, legea să exprime cu adevărat voința poporului; asigurarea supremației Constituției prin controlul politic sau jurisdicțional; instituționalizarea și funcționalitatea contenciosului administrativ; dreptul la apărare bazat pe prezumția de nevinovăție, corelat cu independența și imparțialitatea justiției; înfăptuirea reală a unei democrații autentice, pluraliste și în cadrul acesteia, afirmarea pluralismului politic, alegeri libere, organizate la anumite intervale, prin vot universal, egal, direct și secret, garantarea drepturilor și libertăților cetățenești consfințite de Constituție” [11, p. 126].

Tudor Drăganu, consideră statul de drept ca un „stat, organizat pe principiile separației puterii, unde justiția dobândește o reală independență, urmărind prin legislația sa promovarea drepturilor și libertăților fundamentale, inerente naturii umane, asigură respectarea strictă a reglementărilor sale de către ansamblul organelor lui în întreaga lui activitate, în fața acestuia stă problema de a găsi cele mai eficiente căi procedurale de a face ca organele statului să respecte ele înseși legile, în activitatea lor de constrângere a cetățenilor ca ei să respecte legea” [6, p. 12]. Dacă aceasta se realizează, atunci statul de drept este un instrument în folosul oamenilor ce îl alcătuiesc. Această definiție este ușor tentată de a sublinia prioritatea drepturilor omului în contrapondere cu autoritatea mai mult sau mai puțin limitată prin lege a statului.

Ion Deleanu susține că „stat de drept semnifică subordonarea statului față de drept, un sistem de organizare în care raporturile sociale și politice sunt subordonate dreptului, toate acțiunile statului fiind legitimate prin

drept. Sub un alt aspect, statul creează norme și se supune propriei creații – dreptului. Trebuie respectate o serie de condiții pentru a face posibil aceasta:

- 1) Stabilirea unui statut al puterii;
- 2) Activitatea autorităților publice în deplină conformitate cu Constituția;
- 3) Existența unor mecanisme de garantare a drepturilor și libertăților fundamentale” [7, p. 48].

Privind problema prin prisma autolimitării statului, autorul subliniază necesitatea unui sistem de valori ce ar face reală o asemenea limitare.

În opinia lui Jacques Chevalier, „statul de drept e axat pe legalitate, diversele organe nu pot acționa decât în virtutea unei abilitări juridice”. Totodată însă recunoaște că autolimitarea nu-i decât un mit, ce duce la întărirea autorității statului în raport cu individul.

O concepție de aceeași natură e cea a lui Hans Kelsen ce percepe statul de drept ca autosupunerea statului dreptului, creat de ei. Această ordine juridică relativ centralizată se caracterizează prin:

- Jurisdicție și administrație supuse legii (create de un Parlament ales de popor);
- Membrii executivului sunt responsabili de actele lor;
- Judecătoriile sunt independente;
- Garantarea drepturilor cetățenilor.

Ținând cont de realitățile de la sfârșitul sec. al XIX-lea, de anarhia și haosul instaurat în societățile post-totalitare, de lipsa unor reglementări clare, precise, neechivoce, fără lacune și colizii, profesorul rus, A. Kovalenko determină drept trăsături definitorii ale statului de drept: supremația legii, realizarea dreptului – executarea și respectarea fermă a legilor statului de către toți subiecții relațiilor sociale, răspunderea reciprocă a cetățenilor, asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor, necesare pentru funcționarea societății civile de drept, într-un fel este expresia a ceea ce este domnia legii [17, p. 9].

Sofia Popescu susține că „trăsături definitorii ale statului de drept, indiferent de contextul național sau temporal, sunt ocro-

tirea dreptului individului”. Pe lângă acestea trebuie să mai fie și subordonarea puterii față de drept, o structură piramidală a puterii, participarea cetățenilor la exercitarea puterii prin controlul politic și jurisdicțional, limitarea fiecăreia din cele trei puteri: legislativ, executiv, judiciar de către celelalte două, ierarhizarea aparatului de stat ce ar permite controlul în interiorul lui. Axiologic, autorul conturează statul de drept ca constituție ce promovează drepturile omului. Acestuia îi sunt caracteristice și alte cerințe, deși mai mult ca aspecte structurale și organizatorice.

Statul de drept este calificat de Emil Moroianu doar ca un instabil și fragil echilibru între diverse forțe ce luptă pentru putere în societate și elementul ideal care poate să constituie dreptul. Acesta acordă un loc deosebit proprietății private și statutului ei, susținând că constituția (ordinea socială) o reprezintă Codul civil, adică tehnica de apropiere de valorile economice [1]. Deci un stat de drept este o armonie socială a combinațiilor de interese, iar toate celelalte – dreptul, instituțiile politice sunt instrumente în atingerea dezideratului.

Gh. Lupu, subliniază că „statul de drept este cel de domnie a legii. Legea trebuie să fie lege, ca o sinteză a intereselor întregii comunități, conformă cu echitatea și justiția” [12].

După părerea autorilor I. Ceterchi și I. Craiovan, statul de drept „nu este nici din punct de vedere teoretic, nici ca realitate socială, ceva nou, un produs la momentul istoric ce-l traversăm în prezent. Statul de drept este rezultatul dezvoltării istorice a coexistenței celor două fenomene sociale – statul și dreptul, indisolubil și organic legate unul de celălalt, ambele având de îndeplinit funcții esențiale în organizarea și guvernarea societății” [4, p. 80].

Așadar, statul de drept nu exprimă o simplă asociere de cuvinte. El exprimă o condiție cu privire la putere și o măsură de raționalizare și de ordonare a puterii [5, p. 123].

Statul de drept reflectă coexistența celor două entități sociale distincte, dar nedisociabile care sunt statul și dreptul, a raporturilor lor reciproce manifestate ca relații dintre putere și normativitate – prima ca tendențialitate

spre dominare și supunere, cealaltă cu cea de frânare și ordonare. Relevând această interdependență, L. Duguit spunea: „Dreptul fără forță este neputincios, dar forța fără drept este o barbarie”.

În condițiile contemporane ale răsturnării regimurilor totalitare comuniste care au durat câteva generații și care au introdus modificări radicale în toate structurile societății – economice, politice, culturale, ideologice și în viața oamenilor, reorganizarea acestor societăți pe baze democratice a reactualizat în mod deosebit conceptul statului de drept ca unică alternativă a dezvoltării fostelor țări socialiste în conformitate cu valorile sociale autentice ale societăților contemporane din statele democratice dezvoltate.

În acest context, statul de drept poate fi înțeles ca un concept politico-juridic ce definește o formă a regimului democratic de guvernământ din perspectiva raporturilor dintre stat și drept, dintre putere și lege prin asigurarea legii și a drepturilor, a libertăților fundamentale ale omului în exercitarea puterii [9, p. 103].

Încercând o prezentare sintetică a principalelor trăsături definitorii, care trebuie considerate în interacțiunea, complementaritatea și interferența lor, menționăm că statul de drept:

- Constituie o replică socială față de abuzul de putere și o soluție pentru împiedicarea acestuia;

- Pluralismul politic, libertatea competiției politice, a dreptului la opoziție;

- Presupune democratismul puterii manifestat prin suveranitatea poporului care se exercită prin sistemul electoral bazat pe vot universal, egal, direct și secret, alegeri libere prin care se instituie Parlamentul cu atribuțiile sale de legiferare și de control al Executivului;

- Cere o ordine de drept în care locul suprem îl ocupă Constituția, existând obligația tuturor organelor de stat, a organismelor sociale și a cetățenilor să se supună legii;

- Înseamnă guvernarea în numele majorității prin respectarea drepturilor minorită-

ții, a egalității în fața legii pentru toți cetățenii, fără nici o deosebire;

- Este condiționat ca realizare practică și de gradul de instrucție și educație a poporului, de tradițiile culturale, de aspecte psihosociale în ceea ce privește respectul față de lege;

- Presupune libertatea presei, a tuturor mijloacelor mass-media, a dreptului de asociere, a existenței societății civile ca una din modalitățile importante de a împiedica abuzul puterii statale;

- Are drept corolar respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, deoarece acestea sunt prevăzute în documentele internaționale.

Cu toate acestea, statul de drept, în realitatea sa practică, determinantă și influențată de ansamblul factorilor sociopolitici din fiecare țară, de condițiile naționale și internaționale, nu poate fi un „panaceu universal” [3, p. 157].

Ținând cont de realitățile postcomuniste, V. Lazarev califică statul de drept ca ceva uman și just, bazat pe suveranitate, democrație, apărarea drepturilor cetățenilor, lupta cu corupția (un viciu ridicat la nivel de problemă a puterii) [18, p. 193].

Cu o originalitate deosebită abordează problema profesorul rus A.N. Sokolov. El susține că statul de drept poate fi conceput sub trei aspecte:

- a) formal – existența unui drept și a unei domnii a legii;

- b) material – apărarea drepturilor omului;

- c) tehnic – o formă dezvoltată și funcțională de interacțiune a organelor de stat [18, p. 12]. La o analiză atentă, acest concept practic înglobează toate aspectele statului de drept.

Conform opiniei profesorului Korlshkii, ideea statului de drept terminologic înseamnă legătura statului cu dreptul. Dar stabilirea esenței acestei legături este posibilă numai prin prisma omului, ce a creat instituții statale și de drept în procesul dezvoltării sale intelectual-spirituale, perfecționării trăsăturilor individuale și sociale, ce conturează societatea civilă [20, p. 103].

Definițiile statului de drept au depășit doctrina, gășindu-și oglindirea și în documente oficiale [11, p. 123], în cadrul Conferinței pentru Dimensiunea Umană a CSCE din 1990, în Documentul Final se menționează că statul de drept nu înseamnă numai o legalitate formală ce asigură regularitatea și coerența în instaurarea și punerea în aplicare a ordinii democratice, ci o justiție bazată pe recunoașterea și deplina acceptare a valorilor supreme a persoanei și garantarea de instituțiile care oferă un cadru pentru exprimarea sa cea mai complexă.

Analizând o serie de definiții, ajungem la concluzia că stat de drept este statul în care domnește dreptul, în care toți sunt egali în fața legii, în care nimeni, nici chiar statul, nu este mai presus de lege. Caracteristicile de bază, autorul le consideră a fi: supremația legii, realizarea legilor de către toți subiecții, existența unei reale democrații constituționale (pluripartitismul, participarea la formarea autorităților publice, consultarea cetățenilor în problemele de stat de interes major, o reală separație a puterilor și asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale).

Din cele relatate anterior putem conchide că nu există o opinie unică la ceea ce se numește stat de drept, fapt lesne de înțeles. Îmboldul cercetărilor îl constituie modelarea unui mecanism cât mai adecvat în prevenirea abuzului în vederea respectării drepturilor omului. Din asemenea considerente, fiecare autor concepe în anumit mod organizarea puterii publice, punând accentele pe unele din aspectele realității politico-juridice.

Sub un alt aspect, viața socială e în continuă schimbare, ceea ce presupune în mod necesar o adaptare a conceptelor la realitate. Unul și același termen devine polisemantic prin prisma coordonatelor de timp și spațiu. Cu toate acestea, nu putem nega posibilitatea de a contura o anumită definiție adecvată condițiilor actuale.

Astfel, statul de drept este acel stat (ca formă de organizare a puterii publice pe un

anumit teritoriu, în cadrul unei anumite societăți) în care legea guvernează cu adevărat relațiile sociale, fiind expresia voinței majorității populației și este axată pe protecția valorilor supreme – drepturile omului, în a căror realizare există un sistem complex de apărare și garantare [15, p. 72]. Pentru edificarea unui stat de drept este nevoie de:

- domnia legii – legea să guverneze cu adevărat relațiile sociale. Anarhia ce se poate institui trebuie anihilată prin forța obligatorie a legii. Nici o persoană și nici un interes nu poate evita sau neglija autoritatea legii;

- spiritul legii trebuie să se contureze după voința generală, adică puterea ce emană de la popor – instituția primară a puterii trebuie să fie exprimată în buchea legii – democrație (guvernarea poporului prin popor pentru popor);

- axiologic, legea trebuie să fie fixată pe protecția drepturilor omului. Protejarea valorilor inerente societății umane – drepturile omului este scopul suprem al oricărei ordini juridice;

- existența unui sistem complex de apărare și garantare. Statul este un aparat instituțional-funcțional creator al dreptului [13, p. 84]. Fiecare instituție are funcțiile sale, iar cumulul acestora contribuie la realizarea scopului comun. Existența unor algoritme sistematice, cum ar fi separarea ramurilor puterii, controlul constituționalității, avocatul parlamentar nu prezintă scopuri în sine, ci mecanisme de prevenție a anarhiei, abuzurilor și absolutismului.

Analiza făcută anterior referitor la trăsăturile definerii ale statului de drept rezultă ca un corolar al statului de drept trebuie și să îl constituie consacrația, garantarea și promovarea drepturilor omului la nivelul standardelor internaționale, realizarea climatului favorabil manifestării și valorificării persoanei umane, ca un criteriu fundamental de moralitate care să releve în ce măsură statul și dreptul sunt, în mod efectiv, pentru om [3, p. 157].

Referințe bibliografice

1. Codul civil al Republicii Moldova // În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 82-86 din 2002;
2. Buruianu M.Laura, „Revista națională de drept”, nr. 4, 2003;
3. Craiovan Ion, *Tratat de teoria generala a dreptului*, ediția a III-a, revăzută și adăugită. București, 2015;
4. Ceterchi I., Craiovan I., *Introducere în teoria generală a dreptului*, București, 1998;
5. Cristea Simona, *Teoria generala a dreptului*. București: Ed. C.H. Beck, 2015;
6. Drăganu Tutor, *Introducere în teoria și practica statului de drept*, Cluj-Napoca, Dacia, 1992;
7. Deleanu Ion, *Instituții și proceduri constituționale*, Arad, Albeck, 2006;
8. Miculescu P., *Statul de drept*, București, 1998;
9. Negru Boris, Zaharia Victor, *Teoria generală a dreptului în definiții și scheme*, Chișinău, 2010;
10. Plosca Roberta, *Teoria generală a dreptului*, ediția a 4-a, București, Ed. C.H. Beck, 2015;
11. Ionescu Cristian, *Drept constituțional și instituții politice. Sistemul constituțional românesc*, Vol. II, București, 1997;
12. Lupu Gheorghe, Dvoracec Maria, *Teoria generală a dreptului*, Iași, Chemarea, 1998;
13. Luburici Momcilo, *Teoria generală a dreptului*, București, 2014;
14. Sofia Popescu, *Teoria generală a dreptului*, București, Lumina-Lex, 2000;
15. Spataru-Negura Laura-Cristiana, Cornelia Beatrice Gabriela Ene-Dinu, Elena Anghel, Nicolae Popa, *Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar*, ediția a 2-a, București, Ed. C.H. Beck., 2014;
16. Федоров Г.К., *Актуальные проблемы формирования и функционирования государственного аппарата. Закон и жизнь*, nr. 9, 2002;
17. Баранов В.М., Поленина С.В. *Система права, система законодательства и правовая система: Учебное пособие*. Н.Новгород, 2009;
18. Соколов А.Н., *Правовое государство: идея, теория, практика*, Курск, 1994;
19. Матузов Н.И., Малько А. В., *Теория государства и права*, Москва, Дело, 2013;
20. Корельский В.М., *Перевалов, В.Д. Теория государства и права*. Москва: Норма; Москва, 2013.

Despre autor

Irina DOMENCO,
magistru în drept,
Academia „Ștefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova